

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Южный научный центр

RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
Southern Scientific Centre

Кавказский Энтомологический Бюллетень

CAUCASIAN ENTOMOLOGICAL BULLETIN

Том 20. Вып. 2

Vol. 20. Iss. 2

Ростов-на-Дону
2024

Замечание по синонимии палеарктических молей-чехлоносок (Lepidoptera: Coleophoridae)

© Ю.И. Будашкин

Карадагская научная станция им. Т.И. Вяземского – природный заповедник РАН – филиал Федерального исследовательского центра «Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН», ул. Науки, 24, пос. Курортное, Феодосия, Республика Крым 298188 Россия. E-mail: juriy.budashkin@yandex.ru

Резюме. Типовые экземпляры молей-чехлоносок (Lepidoptera: Coleophoridae) *Casignetella magyarica* (типовое местонахождение: Венгрия, национальный парк «Кишкуншаг») и *Ecebalia parasymi* (типовое местонахождение: Россия, окрестности Саратова) конспецифичны, поэтому второе название устанавливается в качестве субъективного младшего синонима: *Casignetella magyarica* (Baldizzone, 1983) = *Ecebalia parasymi* Anikin, 2005, **syn. n.**

Ключевые слова: Lepidoptera, Coleophoridae, новый синоним, Палеарктика.

A note on the synonymy of Palaearctic casebearer moths (Lepidoptera: Coleophoridae)

© Yu.I. Budashkin

T.I. Vyazemsky Karadag Scientific Station – Natural Reserve of the Russian Academy of Sciences – Branch of A.O. Kovalevsky Institute of Biology of the Southern Seas of RAS, Nauka str., 24, Kurortnoe settlement, Feodosia, Republic of Crimea 298188 Russia. E-mail: juriy.budashkin@yandex.ru

Abstract. The type specimens of the casebearer moths (Lepidoptera: Coleophoridae) *Casignetella magyarica* (type locality: Hungary, Kiskunság National Park) and *Ecebalia parasymi* (type locality: Russia, Saratov environs) are conspecific, so the second name is established as a subjective junior synonym: *Casignetella magyarica* (Baldizzone, 1983) = *Ecebalia parasymi* Anikin, 2005, **syn. n.**

Key words: Lepidoptera, Coleophoridae, new synonym, Palaearctic.

В процессе определения материала по молям-чехлоноскам Крымского полуострова оказалось невозможным разграничить виды *Casignetella magyarica* (Baldizzone, 1983) и *C. parasymi* (Anikin, 2005) по самкам. Ни во внешнем строении, ни в строении гениталий никаких видоспецифичных признаков выявлено не было, и возникло предположение, что эти видовые названия могут быть синонимами. Изучение оригинальных описаний обоих видов [Baldizzone, 1983; Аникин, 2005] усилило эти подозрения, что побудило нас сравнить типовые экземпляры; результаты и легли в основу настоящего сообщения.

В статье использованы следующие сокращения:

ЗИН – Зоологический институт Российской академии наук (Санкт-Петербург, Россия);

HNHM – Венгерский музей естественной истории (Magyar Természettudományi Múzeum, Будапешт, Венгрия);

GB – коллекция Джорджио Бальдиццоне (Giorgio Baldizzone, Асти, Италия);

КНС – коллекция Карадагской научной станции им. Т.И. Вяземского (Феодосия, Крым, Россия).

Casignetella magyarica (Baldizzone, 1983)

(Рис. 1–7)

= *Ecebalia parasymi* Anikin, 2005, **syn. n.**

Материал. *Coleophora magyarica* Baldizzone, 1983: 1♀, паратип (GB), «Hungary, Ágasegyháza Homokbuckás, 2.10.1953, leg. Ehhik»; 1♀, паратип (HNHM), «Hungary, Kiskunság NP, Izsák, Kolon-tó, 23.08.1978, leg. Sin, Mészár»; 1♀, паратип (GB), «Hungary, Kiskunság NP, Fülöpháza homokbuckák, 24.08.1978, leg. Sin, Mészár».

Ecebalia parasymi Anikin, 2005: 1♀, голотип (ЗИН), «Россия, Нижнее Поволжье, окрестности Саратова, Октябрьское ущелье, щебнистый склон, 11.09.1997, ex l. с *Kochia prostrata* (L.) Strand, В.В. Аникин».

Дополнительный материал. 3♀ (КНС), «Крым, Карадаг, биостанция, на свет, 31.08 и 2–3.09.1988, Ю.И. Будашкин».

Замечания. *Casignetella magyarica* описан в составе сборного рода *Coleophora* Hübner, 1822 по 5 самцам (включая голотип) и 15 самкам из Венгрии [Baldizzone, 1983] и перенесен в род *Aureliania* Capuse, 1971 [Фалькович, 1993], впоследствии синонимизированный с *Casignetella* Strand, 1928 [Будашкин и др., 2015]. Позже вид был найден также в Приазовье [Baldizzone, Patzak, 1991], в Туркменистане [Фалькович, 1993] в Волго-Донском регионе, в Нижнем Поволжье, в Казахстане [Anikin, Falkovitsh, 1997; Anikin et al., 1999], в Словакии [Tokár et al., 1999], в Республике Алтай (Россия) [Bidzilya et al., 2002], в Румынии [Vicol, 2003–2004], на Крымском полуострове [Будашкин, 2004], в Прибайкалье [Аникин, 2011], в Среднем Поволжье и на Южном Урале [Аникин, 2019].

Ecebalia parasymi был описан по двум самкам, голотипу из Саратовской и паратипу из Оренбургской области [Аникин, 2005], и более нигде не указывался.

Изучение типового материала, трех паратипов (рис. 1–6) первого вида (в том числе из типового местонахождения, национального парка «Кишкуншаг» в Венгрии) и голотипа (рис. 7) второго, показало их очевидную конспецифичность (по строению гениталий самок), в связи с чем и устанавливается новая синонимия: *Casignetella magyarica* (Baldizzone, 1983) = *Ecebalia parasymi* Anikin, 2005, **syn. n.**

Рис. 1–7. *Casignetella magyarica*, гениталии самки.

1–4 – паратип (Венгрия, национальный парк «Кишкуншаг», песчаные дюны Фюлэфазы): 1 – общий вид (без копулятивной сумки), 2 – антрум, 3 – дуктус и копулятивная сумка, 4 – тергальные шиповатые пластинки; 5–6 – паратип (Венгрия, национальный парк «Кишкуншаг», Ижак, озеро Колон): 5 – общий вид (без копулятивной сумки), 6 – копулятивная сумка; 7 – голотип *Ecebalia parasymi*, общий вид с брюшком. 1–6 – фотографии Дж. Бальдицоне, 7 – фотография С.Ю. Синёва.

Figs 1–7. *Casignetella magyarica*, female genitalia.

1–4 – paratype (Hungary, Kiskunság National Park, Fülöpháza homokbuckák): 1 – general view (bursa copulatrix absent), 2 – antrum, 3 – ductus and bursa copulatrix, 4 – tergal spinous plates; 5–6 – paratype (Hungary, Kiskunság National Park, Izsák, Kolon-tó): 5 – general view (without bursa copulatrix), 6 – bursa copulatrix; 7 – holotype of *Ecebalia parasymi*, general view with abdomen. 1–6 – photographs by G. Baldizzone, 7 – photograph by S.Yu. Sinev.

Благодарности

Автор выражает искреннюю признательность С.Ю. Синёву (Санкт-Петербург, Россия) и Джорджио Бальдицоне (Giorgio Baldizzone, Асти, Италия) за

предоставление фотографий гениталий типовых экземпляров, а также за консультации, Игнацу Рихтеру (Ignác Richter, Мала Чауса, Словакия) за большую и разнообразную помощь в процессе подготовки статьи, Атилле Такачу (Atilla Takács, Веленце, Венгрия) за по-

мощь в ознакомлении с литературными источниками по Восточной Европе и Л.В. Знаменской (Карадагская научная станция им. Т.И. Вяземского, пос. Курортное, Крым, Россия) за техническую помощь при подготовке рукописи.

Работа выполнена в рамках госзадания Карадагской научной станции им. Т.И. Вяземского – природного заповедника РАН – филиала Федерального исследовательского центра «Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН» № 124030100098-0 и с использованием материалов, собранных на территории Уникальной научной установки «Государственный природный заповедник „Карадагский“».

Литература

- Аникин В.В. 2005. Новые и малоизвестные виды чехлоносок (Lepidoptera, Coleophoridae) из России, живущих на маревых (Chenopodiaceae). *Энтомологическое обозрение*. 84(2): 387–406.
- Аникин В.В. 2011. К фауне молей-чехлоносок (Lepidoptera: Coleophoridae) Забайкалья. *В кн.*: Энтомологические и паразитологические исследования в Поволжье. Вып. 9. Саратов: Изд-во Саратовского университета: 51–55.
- Аникин В.В. 2019. Coleophoridae. *В кн.*: Каталог чешуекрылых (Lepidoptera) России. Издание второе. СПб.: Зоологический институт РАН: 70–85.
- Будашкин Ю.И. 2004. Итоги двадцатилетнего стационарного изучения фауны чешуекрылых (Lepidoptera) Карадагского природного заповедника. *В кн.*: Карадаг. История, геология, ботаника, зоология. Сборник научных трудов, посвященный 90-летию Карадагской научной станции им. Т.И. Вяземского и 25-летию Карадагского природного заповедника НАН Украины. Книга 1-я. Симферополь: СОНАТ: 323–366.
- Будашкин Ю.И., Рихтер И., Табель Ю. 2015. Новые находки молей-чехлоносок (Lepidoptera: Coleophoridae) в России и в Армении. *Эверсманния*. 41: 11–22 + Табл. 3.
- Фалькович М.И. 1993. К фауне чехлоносок (Lepidoptera, Coleophoridae) Южной Туркмении (с описанием новых видов). Часть 2. *В кн.*: Труды Зоологического института РАН. Т. 248. Чешуекрылые аридных зон Евразии. 1992. СПб.: Зоологический институт РАН: 96–126.
- Anikin V.V., Falkovitsh M.I. 1997. On the casebearer fauna of the Lower Volga region (Lepidoptera: Coleophoridae). *Zoosystematica Rossica*. 1996. 5(2): 303–308.
- Anikin V.V., Sachkov S.A., Zolotuhin V.V. 1999. “Fauna Lepidopterologica Volgo-Uralensis” 150 years later: changes and additions. Part 4. Coleophoridae, Gelechiidae, Symmocidae and Holcogonidae (Insecta, Lepidoptera). *Atalanta*. 29(1/4): 295–336.
- Baldizzone G. 1983. Contributions à la connaissance des Coleophoridae, XXXI. Deux nouvelles espèces de Hongrie: *Coleophora magyarica* n. sp. et *C. remizella* n. sp. Les ♀♀ de *C. frankii* Schmid et de *C. hungariae* Gozmany. *Nota lepidopterologica*. 6(2–3): 69–80.
- Baldizzone G., Patzak H. 1991. Sur quelques Coleophoridae de la région de Berdjansk (Ukraine). *Beiträge zur Entomologie*. 41(2): 351–369.
- Bidzilya O.V., Budashkin Yu.I., Klyuchko Z.F., Kostjuk I.Y. 2002. A contribution to the knowledge of the Lepidoptera fauna of the Ukok plateau in south-eastern Altai, Russia. *Entomofauna. Zeitschrift für Entomologie*. 23(17): 201–220.
- Tokár Z., Slamka F., Pastorális G. 1999. New and interesting records of Lepidoptera from Slovakia in 1995–1997. *Entomofauna carpathica*. 11(2): 43–57.
- Vicol V. 2003–2004. Contribuții la cunoașterea lepidopterelor din România. Specii de microlepidoptere interesante și cu importanță zoogeografică. *Buletin de Informare Entomologica*. 14–15: 225–233.

Поступила / Received: 27.05.2024

Принята / Accepted: 12.06.2024

Опубликована онлайн / Published online: 16.10.2024

References

- Anikin V.V. 2005. New and little known species of casebearers (Lepidoptera, Coleophoridae) associated with Chenopodiaceae in Russia. *Entomological Review*. 85(4): 420–436.
- Anikin V.V. 2011. To casebearers (Lepidoptera, Coleophoridae) fauna of Transbaicalia. *In: Entomologicheskie i parazitologicheskie issledovaniya v Povolzh'ie*. Vyp. 9 [Entomological and parasitological investigations in Volga region. Number 9]. Saratov: Saratov University: 51–55 (in Russian).
- Anikin V.V. 2019. Coleophoridae. *In: Katalog cheshuekrylykh (Lepidoptera) Rossii*. Izdanie vtoroe [Catalogue of the Lepidoptera of Russia. Second edition]. St Petersburg: Zoological Institute of the Russian Academy of Sciences: 70–85 (in Russian).
- Anikin V.V., Falkovitsh M.I. 1997. On the casebearer fauna of the Lower Volga region (Lepidoptera: Coleophoridae). *Zoosystematica Rossica*. 1996. 5(2): 303–308.
- Anikin V.V., Sachkov S.A., Zolotuhin V.V. 1999. "Fauna Lepidopterologica Volgo-Uralensis" 150 years later: changes and additions. Part 4. Coleophoridae, Gelechiidae, Symmocidae and Holcopogonidae (Insecta, Lepidoptera). *Atalanta*. 29(1/4): 295–336.
- Baldizzone G. 1983. Contributions à la connaissance des Coleophoridae, XXXI. Deux nouvelles espèces de Hongrie: *Coleophora magyarica* n. sp. et *C. remizella* n. sp. Les ♀ de *C. frankii* Schmid et de *C. hungariae* Gozmany. *Nota lepidopterologica*. 6(2–3): 69–80.
- Baldizzone G., Patzak H. 1991. Sur quelques Coleophoridae de la région de Berdjansk (Ukraine). *Beiträge zur Entomologie*. 41(2): 351–369.
- Bidzilya O.V., Budashkin Yu.I., Klyuchko Z.F., Kostjuk I.Y. 2002. A contribution to the knowledge of the Lepidoptera fauna of the Ukok plateau in south-eastern Altai, Russia. *Entomofauna. Zeitschrift für Entomologie*. 23(17): 201–220.
- Budashkin Yu.I. 2004. Results of a twenty-year stationary study of the Lepidoptera fauna in the Karadag Nature Reserve. *In: Karadag. Istoriya, geologiya, botanika, zoologiya*. Sbornik nauchnykh trudov, posvyashchenny 90-letiyu Karadagskoy nauchnoy stantsii im. T.I. Vyazemskogo i 25-letiyu Karadagskogo prirodnogo zapovednika NAN Ukrainy. Kniga 1-ya [Karadag. History, geology, botany, zoology. A collection of scientific papers dedicated to the 90th anniversary of the Karadag Scientific Station named after T.I. Vyazemsky and the 25th anniversary of the Karadag Nature Reserve of the National Academy of Sciences of Ukraine. Book 1]. Simferopol: SONAT: 323–366 (in Russian).
- Budashkin Yu.I., Richter I., Tabell J. 2015. New findings of the casebearer moths (Lepidoptera: Coleophoridae) in Russia and Armenia. *Eversmannia*. 41: 11–22 + Table 3 (in Russian).
- Falkovitsh M.I. 1993. On the fauna of casebearers (Lepidoptera, Coleophoridae) from the southern Turkmenia (with descriptions of new species). Part 2. *In: Trudy Zoologicheskogo instituta Rossiyskoy akademii nauk*. T. 248. Cheshuekrylye aridnykh zon Evrazii [Proceedings of the Zoological Institute of the Russian Academy of Sciences. Vol. 248. The Lepidoptera of the arid zones of Eurasia]. 1992. St Petersburg: Zoological Institute of the Russian Academy of Sciences: 96–126 (in Russian).
- Tokár Z., Slamka F., Pastorális G. 1999. New and interesting records of Lepidoptera from Slovakia in 1995–1997. *Entomofauna carpathica*. 11(2): 43–57.
- Vicol V. 2003–2004. Contribuții la cunoașterea lepidopterelor din România. Specii de microlepidoptere interesante și cu importanță zoogeografică. *Buletin de Informare Entomologica*. 14–15: 225–233.